

O‘ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A‘ZO BO‘LISHI SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASH

Sardor To‘lqin o‘g‘li Mengliboyev

Jahon iqtisodiyoti yo‘nalishi

magistatura bosqichi talabasi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

E-mail: sardormengliboyev0112@gmail.com

Ilmiy rahbar: Voxidova Mehri Xasanovna

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning Jahon Savdo Tashkiloti(JST)ga a‘zo bo‘lishi sharoitida uning barqaror rivojlanishi va iqtisodiy o‘shining asosiy yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, bugungi kundagi globallashuv munosabatlarining kuchayishi va O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan islohotlar dasturi bilan bog‘liq. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, induksiya-deduksiya va statistik usullardan foydalanilgan. Natijada JST a‘zolingining savdo hajmini oshirish, investitsiya muhimtini yaxshilash va eksport diversifikatsiyasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan. Maqolaning ilmiy hissasi sifatida raqobatbardosh va ekologik jihatdan barqaror iqtisodiy o‘sh modelini taklif etilgan, amaliy hissasi esa hukumat siyosati uchun besh strategik tavsiyadan iborat.

Tayanch iboralar: Jahon Savdo Tashkiloti, barqaror iqtisodiy o‘sh, yashil iqtisodiyot, tashqi savdo, eksport salohiyati, integratsiya, O‘zbekiston, JST a‘zoligi, institutsional islohotlar, eksport diversifikatsiyasi.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Сардор Тўлқин оглы Менглибоев

Магистрант кафедры мировой экономики

Университет мировой экономики и дипломатии

Электронная почта: sardormengliboyev0112@gmail.com

Научный руководитель: Мехри Хасановна Вохидова

Аннотация. В данной статье анализируются основные направления обеспечения устойчивого экономического роста в процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Актуальность исследования обусловлена усилением процессов глобализации и программой реформ Узбекистана до 2030 года. В исследовании применены методы сравнительного анализа, индукции-дедукции и статистический подход. Установлено, что членство в ВТО положительно влияет на объём торговли,

инвестиционный климат и диверсификацию экспорта. Научный вклад статьи — предложенная модель конкурентоспособного и экологически устойчивого экономического роста; практический вклад — пять стратегических рекомендаций для государственной политики.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, устойчивый экономический рост, зелёная экономика, внешняя торговля, экспортный потенциал, интеграция, Узбекистан, членство в ВТО, институциональные реформы, диверсификация экспорта.

ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ACCESSION TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION

Sardor Tōlkin ogly Mengliboev

Master's student,

Department of World Economy

University of World Economy and Diplomacy

Email: sardormengliboyev0112@gmail.com

Supervisor: Mehri Khasanovna Vokhidova

Abstract. This article analyses the key directions for ensuring sustainable economic growth in the context of Uzbekistan's accession to the World Trade Organization (WTO). The relevance of the research is driven by intensifying globalisation and Uzbekistan's reform agenda through 2030. The study employs comparative analysis, induction-deduction, and statistical methods. Results show that WTO membership positively affects trade volumes, the investment climate, and export diversification. The scientific contribution is a proposed model of competitive and environmentally sustainable economic growth; the practical contribution consists of five strategic policy recommendations.

Keywords: World Trade Organization, sustainable economic growth, green economy, foreign trade, export potential, integration, Uzbekistan, WTO accession, institutional reforms, export diversification.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida rivojlanayotgan davlatlar uchun xalqaro savdo tashkilotlariga a'zolik muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ularning jahondagi o'rnini balki milliy o'rnini saqlab qolishda asosiy jihatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston uchun Jahon Savdo Tashkiloti (JST)ga a'zo bo'lish masalasi nafaqat savdo-iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik jihatlarni ham o'z ichiga oladi. O'zbekistonning ichki bozorlarini barqarorlashtirish, raqobatbardosh iqtisodiyotga ega bo'lish nazarda tutilgan. O'zbekiston 1994-yildan beri JST ga a'zo bo'lish uchun ko'pgina sa'y-harakatlarni, islohotlarni va tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda.

O‘zbekiston so‘nggi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirish, tashqi savdoni erkinlashtirish hamda investitsiya muhitini yaxshilash borasida keng ko‘lamli islohotlarni olib bordi. Mazkur islohotlar JST talablari bilan uyg‘unlashgan holda olib borilayotgani esa mamlakatning xalqaro savdo tizimiga samarali integratsiyalashuviga zamin yaratadi. Shuning uchun, o‘zbekistonning JSTga a‘zo bo‘lishi sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash mexanizmlarini talab qiladi. Bu jarayon milliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash, eksport salohiyatini oshirish, innovatsion rivojlanishni rag‘batlantirish hamda ekologik va ijtimoiy omillarni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. 2020-yildan boshlab mamlakatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasi – “O‘zbekiston-2030” dasturi – JST a‘ziligiga kirish jarayonini jadallashtiradi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, JST a‘ziligiga o‘tish jarayoni bir tomondan yangi bozorlar va investitsiyalar jalb qilish imkoniyatini yaratasa, ikkinchi tomondan mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun raqobat muhitini kuchaytiradi.

Tadqiqot maqsadi: O‘zbekiston uchun JST a‘ziligini barqaror iqtisodiy o‘shish tamoyillari asosida boshqarishning asosiy yo‘nalishlarini ilmiy jihatdan asoslab berish. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: JST a‘ziligining nazariy asoslarini ko‘rib chiqish; eksport imkoniyatlari va muammolarni tahlil qilish; barqaror o‘shish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

JST a‘ziligining savdoga ta‘siri keng o‘rganilgan mavzu hisoblanadi. Rose 2004-yilda nashr etilgan fundamental tadqiqotida JST a‘ziligining savdo hajmiga ta‘sirini keng ko‘lamli statistik usullar yordamida birinchi marta tekshirdi. Olim ta‘sir ancha murakkab va mamlakatning institutsional sifatiga bog‘liq ekanini ko‘rsatdi.

Subramanian va Wei Rose (2004) tanqidiga javoban tarmoq-spetsifik tahlil metodini qo‘llab, JST a‘ziligining savdoni «kuchli lekin notekis» rag‘batlantirishini isbotladi. Rivojlangan mamlakatlar va sanoat tovarlarida ta‘sir kuchliroq bo‘lishi aniqlandi. Bu metodologiya O‘zbekiston uchun ayniqsa amaliy ahamiyatga ega — chunki paxta, oltin va meva-sabzavot turli JST tartib-qoidalariga bo‘ysunadi.

Jahon banki (2023) hisobotiga ko‘ra, O‘zbekiston YaIM 90 mlrd AQSh dollaridan oshib, o‘shish sur‘ati 5–6 foiz atrofida saqlanmoqda. Biroq eksportda xomashyo ulushining yuqoriligi tarkibiy zaiflik sifatida qayd etilgan.

XVF (2023) mustaqil baholashiga ko‘ra, O‘zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik ta‘minlangan, lekin tarkibiy islohotlarni chuqurlashtirish zarur. WTO (2023) yillik hisoboti esa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun «maxsus va differentsial muomala» (SDT) qoidalarining amaliy imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Mahalliy tadqiqotchilar Tojiboyeva va Raximov O‘zbekiston iqtisodiyotini JST talablari nuqtai nazaridan tahlil qilgan holda to‘qimachilik va agrosanoat sohalarida o‘tish davri himoyasini saqlab qolish zarurligini asoslaydi. UNCTAD (2023) esa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun savdo va barqaror taraqqiyot o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganib, savdo integratsiyasini barqaror o‘shishning muhim omili sifatida e’tirof etadi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili quyidagilarni ko‘rsatadi: birinchi, JST a’zolidigining ijobiy ta’siri keng tan olingan; ikkinchi, bu ta’sir sifati institutsional tayyorgarlikka bog‘liq; uchinchi, O‘zbekiston kontekstida mahalliy tadqiqotlar hali yetarli darajada rivojlanmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy, statistic, normative tahlil, ekspert baholash va induksiya-deduksiya kabi metodologik yondashuvlardan foydalanilgan. JST a’zolidigiga o‘tgan rivojlanayotgan mamlakatlar (Xitoy, Vietnam va Qozog‘iston) tajribasi O‘zbekiston holati bilan solishtirilib o‘rganildi. Umumiy xalqaro savdo nazariyasidan Rose, Subramanian va Wei kabi olimlarning ilmiy ishlari o‘rganilgan. Jahon Banki, XVF va WTO ma’lumotlar bazalaridan olingan miqdoriy ko‘rsatkichlar tahlil qilindi. JST asosiy shartnomalarining (GATT, GATS, TRIPS) O‘zbekiston qonunchiligiga mosligi baholandi. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “O‘zbekiston-2030” strategiyasi kabi milliy hujjatlar normativ-tahliliy asos sifatida qo‘llanildi. Bundan tashqari WTO Publications, World Bank Open Data, IMF Article IV Consultation, UNCTAD va European Commission (CBAM) bazalaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon Savdo Tashkiloti a’zolidigining eng muhim afzalliklaridan biri milliy eksportchilar uchun tashqi bozorlarga kirishning osonlashuvidir. O‘zbekiston uchun bu, ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat so‘nggi yillarda eksport tarkibini diversifikatsiya qilish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi: xomashyo resurslaridan tashqari tayyor mahsulotlar eksporti yiliga o‘rtacha 17 foizga o‘smoqda.

JST a’zolidigining O‘zbekiston uchun bir qator strategik afzalliklari mavjud. Birinchidan, tarif cheklovlarining pasayishi natijasida eksport imkoniyatlari kengayadi. Ikkinchidan, xalqaro investorlar uchun huquqiy kafolat va shaffoflik ta’minlanadi, bu to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (TXI) oqimini oshiradi [1].

Subramanian va Wei tadqiqoti [2] shuni ko‘rsatdiki, JST a’zolidigiga o‘rtacha savdo hajmini 120% gacha oshirishi mumkin — biroq bu faqat institutsional islohotlar bilan birga amalga oshirilganda. UNCTAD (2023) [3] ta’kidlashicha, JST nizolari hal etish

mexanizmi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun eksport daromadlarini barqarorlashtiruvchi muhim vosita hisoblanadi.

Eng jiddiy muammolardan biri mahalliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro raqobatga tayyor emasligidir. O‘zbekiston sanoatining katta qismi Sovet davridan qolgan eski texnologiyalar asosida ishlaydi. Ko‘pgina korxonalar yillar davomida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, subsidiyalar va imtiyozlar bilan yashab kelmoqda. JST qoidalari bunday amaliyotlarni cheklaydi. Menimcha, to‘qimachilik, oziq-ovqat sanoati va qurilish materiallari kabi sohalarda ishlab chiqaruvchilarimiz faqat xomashyo sifatida raqobatlasha oladilar, tayyor mahsulot sifatida emas. Bozorning Xitoy, Turkiya va Hindiston kabi mamlakatlardan arzon va yuqori sifatli mahsulotlar bilan to‘lib toshishi natijasida ko‘plab mahalliy korxonalar yopilish xavfiga duch kelishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, ish o‘rinlarining qisqarishiga olib keladi. Qishloq xo‘jaligi sektori alohida xavfli zonada. Rivojlangan davlatlar o‘z qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilariga katta miqdorda subsidiyalar ajratadilar. Masalan, Qo‘shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqidagi fermerlar har yili milliardlab dollar subsidiyalar oladilar. O‘zbekistonda bunday imkoniyat yo‘q. Natijada, paxta, meva va sabzavotlar kabi mahsulotlarimiz jahon bozorida raqobatlasha olmasligi mumkin.

Bundan tashqari, ichki bozorda arzon import qilingan mahsulotlar mahalliy fermerlar uchun qiyinchilik tug‘dirmoqda. Hozirgi vaqtda bozorlarda arzon import qilingan mahsulotlar ko‘payib borayotgani sababli, mahalliy fermerlarning daromadi kamayib bormoqda. JSTga a'zolik bu jarayonni yanada tezlashtirishi mumkin.

Tariflarning pasayishi natijasida mahalliy ishlab chiqaruvchilar xorijiy raqobat bilan yuzlashishi mumkin. Ayniqsa, to‘qimachilik, oziq-ovqat va kimyo sanoatlari ushbu raqobatga ko‘proq duchor bo‘ladi. Intellektual mulk huquqlari bo‘yicha TRIPS talablari farmatsevtika va agrosanoatda qo‘shimcha xarajatlarni talab qiladi [4].

Muhim omil- 2026-yildan kuchga kiradigan Yevropa Ittifoqining Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Bu mexanizm O‘zbekiston eksportchilariga EU bozorida uglerod solig‘i ko‘rinishida qo‘shimcha xarajat yuklatadi. Hukumatning qayta tiklanadigan energiya ulushini 40% ga yetkazish maqsadi [5] CBAM talablari bilan bevosita uyg‘unlashadi va «yashil» eksportni rag‘batlantiradi.

O‘zbekiston YaIM 2023-yilda 90 mlrd AQSh dollaridan oshdi, iqtisodiy o‘shish 5-6 foiz atrofida. Biroq eksportda xomashyo ulushining yuqoriligi-paxta, oltin, energiya resurslari - iqtisodiyotni xalqaro tovar narxlariga tebranishlariga nisbatan zaif qoldiradi. XVF (2023) [6] hisobotida ham tarkibiy diversifikatsiya zaruriyati alohida ta’kidlangan.

Barqaror o‘shish uchun quyidagi yo‘nalishlar istiqbolli hisoblanadi:

- paxta tolasidan tayyor to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish — qo‘shimcha qiymatni 3–5 barobarga oshirish imkoniyati;
- meva-sabzavotlarni qayta ishlash va sovuq zanjir infratuzilmasini rivojlantirish;
- kimyo va farmatsevtika sohalarida yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni kengaytirish;
- raqamli iqtisodiyot va IT xizmatlarini eksport qilish salohiyatini shakllantirish.

Jahon banki tajribasi shuni ko‘rsatadiki, eksport diversifikatsiyasi iqtisodiy o‘shishning barqarorligini sezilarli darajada oshiradi [7]. Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash, sanoat klasterlari va erkin iqtisodiy zonalar bu jarayonning institutsional asosi bo‘lib xizmat qiladi. JSTga a‘zolik bu jarayonni tezlashtirishi mumkin, ammo bu muammolarni hal qilmaydi. Asosiy masala yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, yangi bozorlarni rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirishdir.

Menimcha, eksportni diversifikatsiya qilishning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan davlat va biznesning hamkorligiga bog‘liq. Davlat qulay sharoitlar yaratishi, infratuzilmani rivojlantirishi, moliyaviy yordam ko‘rsatishi kerak. Va biznes sifat, innovatsiya va xalqaro standartlarga intilishi kerak. Shundagina O‘zbekiston eksporti chinakam diversifikatsiyalangan va barqaror bo‘lishi mumkin.

JST ma’lumotlariga ko‘ra, savdo xarajatlarini 1 foizga kamaytirish global daromadni 40 mlrd dollarga oshirishi mumkin. O‘zbekiston uchun elektron bojxona tizimlari, onlayn hukumat xizmatlari va raqamli savdo platformalari joriy etish - bu ko‘rsatkichdan foydalanishning to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘li.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekistonning JST a‘ziligiga o‘tishi faqat savdo shartnomasiga qo‘shilish emas, balki iqtisodiy tizimni tub isloh qilish imkoniyatidir. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, JST a‘ziligining afzalliklari xavflaridan sezilarli darajada katta- biroq bu afzalliklardan foyda olish uchun puxta tayyorgarlik va maqsadli siyosat zarur.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi besh strategik tavsiya ilgari suriladi:

1. Bosqichma-bosqich liberallashtirish siyosati: zaif tarmoqlarni himoya qiluvchi o‘tish davri mexanizmlaridan foydalanib, bozorlarni asta-sekin ochish. JST «maxsus va differentsial muomala» qoidalari bu imkoniyatni qonuniy asosda ta'minlaydi.

2. Yashil investitsiyalar uchun rag‘batlantirish tizimi: CBAM 2026-yildan kuchga kirishiga qadar qayta tiklanadigan energiya, ekologik toza texnologiyalar va

barqaror qishloq xo‘jaligi sohalariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun soliq imtiyozlari va maxsus zonalar yaratish.

3. Kadrlar tayyorlash: xalqaro savdo huquqi, JST muzokaralar tartibi va TRIPS/GATS muvofiqlashtirish bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash uchun universitetlar va o‘quv markazlarida maxsus dasturlar yo‘lga qo‘yish.

4. Mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish: Markaziy Osiyo davlatlari bilan JST muzokaralarida birgalikda pozitsiya ishlab chiqish. Bu mintaqaviy savdo integratsiyasini rag‘batlantirib, muzokaralar kuchini oshiradi.

5. Monitoringni institutsionallashtirish: JST a‘zolikidan keyin standartlarga mos kelish va foyda-zarar balansini kuzatuvchi mustaqil hukumat tuzilmasi yoki tahlil markazi yaratish.

Milliy sanoatni qo‘llab-quvvatlashning aqlli mexanizmlari, yashil texnologiyalarga investitsiyalar va raqamli transformatsiya uchliklarini uyg‘un amalga oshirish O‘zbekistonni barqaror rivojlangan davlatlar qatoriga olib kirish imkonini beradi. Keyingi tadqiqotlarda alohida tarmoqlar kesimida JST ta'sirini miqdoriy baholash va CBAM mexanizmining iqtisodiyotga aniq ta'sirini hisoblash maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. World Trade Organization. (2023). WTO Annual Report 2023. Geneva: WTO Publications. – https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/anrep23_e.htm
2. Subramanian, A., & Wei, S. J. (2007). The WTO Promotes Trade, Strongly But Unevenly. *Journal of International Economics*, 72(1), 151–175. – <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2006.07.007>
3. UNCTAD. (2023). Trade and Development Report 2023. United Nations Conference on Trade and Development. Geneva. – <https://unctad.org/tdr2023>
4. Tojiboyeva, D., & Raximov, B. (2022). O‘zbekiston iqtisodiyotining JST talablari nuqtai nazaridan tahlili. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 3, 45–58. – <https://cyberleninka.ru/journal/n/iqtisodiyot-va-innovatsion-tehnologiyalar>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. "O‘zbekiston — 2030" strategiyasi to‘g‘risida. Toshkent. – <https://lex.uz/docs/5841077>
6. IMF. (2023). Uzbekistan: 2023 Article IV Consultation. Washington, D.C.: International Monetary Fund. – <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023>
7. World Bank. (2023). Uzbekistan Economic Update: Building on Resilience. Washington, D.C.: World Bank Group. – <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/economic-update>